

编者按：疫情期间网上学习、居家作业，同学们仍然不缺思想火花的绽放。北京大学中国语言文学系的同学们在“中国古代文学史”课程中，认真研读《西游补》《水浒传》等古典文学作品，撰写的读书报告精见迭出。

《西游补》中的“花”与“茶”

文/刘雨晴

古代小说《西游补》是一部明末白话小说，可以将其视作《西游记》的一部续书。《西游补》的故事插入于《西游记》第六十一回“猪八戒助力败魔王 孙行者三调芭蕉扇”之后，叙述了唐僧师徒经过火焰山后，来到牡丹树下，行者前去化斋，被情妖“鲭鱼精”所迷，渐入梦幻之境的故事。行者在梦中先后游历了“新唐”国、“青青世界”“古人世界”“未来世界”等多个世界，这些世界彼此交织、嵌套，尽是虚像幻影，最后幸得“虚空尊者”的呼唤，行者才得以醒悟。

《西游补》引发了古今中外大量学者的广泛关注。鲁迅先生在《中国小说史略》中给予了高度评价：“造事遣辞，则丰赡多姿，恍忽善幻，奇突之处，时足惊人，间以诙谐，亦常俊绝，殊非同时作手所敢望也。”许多港台与境外的学者也对《西游补》喜爱有加，称其为“千古奇文”“中国最难读懂的古代小说”“中国最早之超现实主义小说”等等，甚至认为它是“世界第一本意识流小说”。

自钮琇在《觚剩续编》中提到《西游补》的作者是董说后，直到1985年高洪钧所发表的《〈西游补〉的作者是谁》一文才引发了《西游补》作者究竟为董说还是董斯张的讨论。在这篇文章说，作者认为“《西游补》的作者不应再误传为董说，而应是‘静啸斋主人’董斯张”。而在1988年，冯保善《也谈

刘雨晴（北京大学）

《西游补》的作者》一文在文章中指出，同时代的人并未称呼董斯张为“静啸斋主人”，因此“静啸斋主人或即董说的号；或系书商误题”。目前，学界倾向于认可董说为《西游补》的作者，徐江《董说〈西游补〉考述》、赵红娟《〈西游补〉作者董说新证》、杨峰《董说与〈西游补〉三题》中都通过新文献对董说创作《西游补》作出了进一步的论证。故在本文中，笔者将《西游补》的作者定为董说，以进行进一步的讨论。

在此，笔者提出“花”与“茶”两个意象，作为串联《西游补》的草蛇灰线，它们分别于横向和纵向两个层面贯穿了文本。通过行者与这两个意象的互动以及对它们最终的勘破，董说表达了“斩情根”与“立道根”的主题。

花：横向勾连世界的“情根”

我们可以观照到，全书是以“牡丹”引入，以“桃花”终止的。在笔者看来，“花”就是对于“情根”的指涉，“万色”是“万花”的变体，“万花”与“万色”穿插于各色世界中，不时迷乱行者心绪，行者最终识得其为幻影后，方得解脱。

行者入梦的契机与切口正是“牡丹”。唐僧师徒四人离了火焰山后，见着一条铺满落花的山路，竹枝斜出，漏出一树牡丹。行者与唐僧就针对这牡丹之“红”展开了一场辩论：

行者道：“师父，那牡丹这等红哩！”长老道：“不红。”行者道：“师父，想是春天曛暖，眼睛都热坏了？这等红牡丹，还嫌他不红！”……长老道：“泼猴，你自昏着，倒拖我昏花哩！”行者道：“师父既不眼昏，为何说牡丹不红？”长老道：“我未曾说牡丹不红，只说不是牡丹红。”行者道：“师父，不是牡丹红，想是日色照着牡丹，所以这等红也。”……长老道：“我不说你身上红，说你心上红。”便叫：“悟空，听我偈来！”便在马上说偈儿道：牡丹不红，徒弟心红。牡丹花落尽，正与未开同。

自是西天取经的出家人，为何辨识牡丹之红？从这段争辩中足以看出，行者于此处已经生出“情根”。正如《〈西游补〉总释》中所言：“行者走火，始于牡丹之红……”自见牡丹后，行者说“日色红”，又说“身上红”，胡思乱想，心中焦闷，取出金箍棒登时打杀春男女。由此可见，“牡丹花”正是扎在行者心中的“情根”。花之虚幻，恰好佐证了行者心魔之幻，而花落之时，方为情根斩尽之时。

以牡丹为契机，行者误入梦境。在梦境中处处潜伏着“花”的影子，这些花影也隐喻着种种“情根”，它们在横向上勾连了各个世界，也即勾连了行者之心。

对于这种种情根，钱培名在《读〈西游补〉杂记》中将其归纳为“帝王富贵”“科名”“风流儿女”“英雄名士”“功名事业、忠佞

贤奸”五种。在笔者看来，以上五种不乏重合之处，总和起来无外乎“富贵”“功名”与“情爱”三种。

茶：“斩情根”与“立道根”的纵向历程

董说的《西游补》总释对“茶”意象很关注：

茶味苦寒，力能清心、降火、除烦、止渴。故行者之在古人世界也，曰：“进入洞房，吃盏芥茶”；曰：“闲坐一回，还要吃些清茶”；曰：“大王且吃口茶儿，慢慢再讲”；曰：“开了门，等我进来吃口茶水”。且出未来世界也，曰：“新古人坐店中吃茶”；曰：“一柄碧丝壶，盛一壶茶”；曰：“今日替陈先生贺喜，大开茶席”；曰：“两个侍儿，又唤茶来”——频提“茶”字，有草蛇灰线之妙。

“茶”可视作一种降火、祛情的物事，不难将“茶”意象与“道根”相联系。全书“入幻—识幻—破幻”的结构与行者在书中对于“茶”的追寻线索也是同构的。另外，在《西游记》中，行者也是变为小虫伏于茶中，方得以入罗刹女肚中。以“茶”为草蛇灰线也可勾连两书。

（一）洞房芥茶：情难之补

最能体现行者囿于情难的，莫过于幻化成虞美人与项羽入洞房一节。行者于此处无疑体味到了情欲之燥热，于是时时提起心中烦闷，这烦闷固然有搪塞项羽的意思，但也蕴含了行者此刻的真实心境。行者刚与项羽携手进入洞房，便“吃盏芥茶”以期消除这烦闷。当项羽与行者说起自己曾经的英雄事迹，行者也处处劝大王道“且吃口茶儿”。但是行者此处仍然处于一个于情难中煎熬的境地，以至于伸手主动攀折“石榴花”。此时，行者对于“茶”并没有展现出追寻的姿态。

（二）无茶世界：万境皆幻

自项羽处离开后，行者撞入玉

门，听到无人世界传来的声音：

行者道：“大哥，你在那里说话？”那人道：“大圣，我在你隔壁。”行者道：“既然如此，开了门等我进来吃口茶水。”那人道：“这里是无人世界，没得茶吃。”

从此处可以窥得两点。首先，行者于此处已经渐渐勘破了种种情根之幻，开始向他人索要“茶水”。其次，无人世界亦有人之声响，真可谓万境皆幻，故“茶”也是无形之茶，需要向内心探求。

（三）绿竹洞天之茶：道根之立

自第八卷开始，行者开始主动寻求道根之立，其意图又以审判奸臣秦桧、拜岳飞为师一段最为突出：

（行者）登时又派起五项鬼判：一项绿袍判官，领着青面、青皮、青牙、青指、青毛五百名刚秦精鬼；一项黄巾判官，带着金面、金甲、金臂、金头、金眼、金牙五百名除秦厉鬼；一项红须判官，领着赤面、赤身、赤衣、赤骨、赤胆、赤心五百名羞秦精鬼；一项白肚判官，领着素肝、素肺、素眼、素肠、素身、素口五百名诛秦小鬼；一项玄面判官，领着黑衣、黑裙、黑毛、黑骨、黑头、黑脚——只除心儿不黑——五百名挞秦佳鬼。配了五色，按着五行，立在五方，排做五班，齐齐立在畏志堂前。

审判秦桧后，行者下意识地开始了求“茶”之道，这在结构上有着很精巧的对应。刚别了岳师傅，便“坐店中吃茶”，见到鞞子隔壁的新居士也要暗暗嘲讽“这等臊气”，足以见得他已下定“斩情根”“立道根”的决心，但这还不足以让行者“真个跳出”。

到小说的第十二回时，行者找到了唐僧，而唐僧却于关雎殿上落泪，于插青楼上听弹词，凄凄楚楚不愿去西天取经，还为爱妾修离书遣徒，这一段的意境描写也颇有凄清的意味，正如空青室本所评点的那般——“勘破情根，复入凄凉境地，再一勘破，方能真个跳出”。如此多

《花与茶》
源自“老树画画”

“茶”可视作一种降火、祛情的物事，不难将“茶”意象与“道根”相联系。全书“入幻—识幻—破幻”的结构与行者在书中对于“茶”的追寻线索也是同构的。

情的唐僧彻底断送了行者关于“情根”最后的念想，于是行者即刻转向寻茶之路去，也即寻道根去。方才离开，行者便撞着一个老翁：

老翁道：“长老何来？里面请茶。”行者道：“若是无茶，我也不来。”老翁笑道：“茶也未必，长老自去。”行者道：“若是无茶，我也不去。”

此处行者便直接道破了自己寻着道根而来的目的，也表明了若寻不得道根，自也坚持正路的决心。此段后紧跟一片对于清凉世界的景色描写，无疑是已经经过了前路的凄风苦雨，到了勘破情根、梦魂将醒的时候。行者入绿竹洞中后，饮入两碗“兰花玉茗茶”，可谓以“茶”解“花”，以道节情。后文“翠蝇娘”的出场也与“飞云玉茶壶”“潇湘图茶盏”并置，翠蝇娘的“池边碎玉”也正意味着以“茶”解“花”之意。

正是因为行者经历了“斩情根，立道根”的历程，才走出幻境。■

责任编辑：马春梅